

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 372-2019-MDCH
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA y Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas - TISA de la Municipalidad de Chorrillos
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Chorrillos
Fecha de promulgación o publicación	: 22 de noviembre de 2019
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H590740
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 18 de la ordenanza dispone que las Subgerencias de Fiscalización Administrativa, Movilidad Urbana y Obras Privadas y Control Urbano sin perjuicio de aplicar medidas correctivas de ejecución inmediata, medidas correctivas o medidas cautelares preventivas, también se encuentran facultadas para adoptar medidas disuasivas orientadas a que los administrados cumplan y/u observen la orden dictada por la autoridad municipal.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 20 de la ordenanza establece que el procedimiento sancionador se rige por los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad,

	tipicidad, irretroactividad, continuación de Infracciones, concurso de infracciones, causalidad, presunción de licitud y non bis in ídem, entre otros, establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo 20 de la ordenanza establece que el procedimiento sancionador se rige, entre otros, por los demás principios generales del derecho que resulten aplicables; los mismos que serán invocados dentro de los márgenes del debido procedimiento, garantizando los derechos de los administrados.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 43 de la ordenanza regula las medidas correctivas, precisando que en la Resolución de Sanción se dispondrán la aplicación de las medidas de manera complementaria a la multa impuesta, conforme lo propuesto por el Responsable de la Etapa Instructiva; asimismo, se podrán ordenar que la aplicación de las medidas correctivas se adopte antes del inicio del procedimiento coactivo.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la verificación de la comisión de una conducta infractora que contraviene disposiciones administrativas de competencia municipal; según lo regulado en el numeral 7.9. de su artículo 7.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	<p>X</p>
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	